

EFFECTO DEL BAÑO CON OSOS MARINOS EN MENORES CON DISCAPACIDAD FUNCIONAL

Cecilia Martínez Cantera, Ana María Fidalgo de las Heras, Susana Sánchez Rodríguez y Ana Molina Yagües

Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Madrid

Palabras clave: osos marinos; investigación; psicobiología.

La intervención asistida con animales no es algo nuevo, pero todavía tiene mucho futuro de investigación por delante.

Viendo investigaciones anteriores se ha visto que hay muchos aspectos positivos ayudando al estado físico, al emocional, mental y social de las personas que participan. Además se ha visto que existen beneficios tanto si se hace en grupo como en individual.

El asunto es demostrar todo esto con ciencia y por ello para nuestra investigación hacemos dos grupos de 6 niños cada uno con discapacidad. Tras realizar un programa de actividades donde se incluían los baños con osos se les pasaba una escala de emoticonos donde decían lo contentos (o no que se sentían) además de pasarles antes y después del programa algunas pruebas para evaluar aspectos relevantes sobre el estado general de los niños.

¿Los resultados? Los niños a sí mismos se veían más contentos cuando estaban con los osos que con las otras condiciones además de que los propios familiares percibían este efecto positivo. Otro de los frentes abiertos es que además de ver efectos positivos en las personas, también podemos intentar ver los efectos en el bienestar de los animales, en este caso los osos. Lo importante es continuar para poder demostrar todo esto.

Agradecimientos

Agradecemos tanto a las asociaciones/instituciones que nos permiten que sus integrantes sean participantes del proyecto, además de a la universidad por la. A su vez agradecemos a todos los integrantes del equipo de investigación y participantes incluyendo también a las responsables y entrenadoras de los animales y del centro Faunia al completo ya que sin la colaboración de todos esto no sería posible.

Referencias

Cavalli, C.; Carballo, F. & Bentosela, M. (2020) Intervenciones Asistidas por Animales: alcances, desafíos y limitaciones. *Calidad de vida y salud*, 13, No. Especial; 32-61. 14

Cirulli, F.; Borgi, M.; Berry, A.; Francia, N. & Alleva, E. (2011). Animal-assisted interventions as innovative tools for mental health. *Annali dell'Istituto superiore di sanità*, 47 (4): 341-348.

Españadero, A. (2022). Estudio etológico de osos marinos. Análisis de la personalidad y bienestar animal. Trabajo Fin de Grado. Facultad de Biología. Universidad Autónoma de Madrid.

- Gravrok, J.; Howell, T.; Bendrups, D. & Bennett, P. (2019). Thriving through relationships: assistance dogs' and companion dogs' perceived ability to contribute to thriving in individuals with and without a disability. *Disability and Rehabilitation: Assistive Technology*, 15 (1): 45-53.
- Hernández-Espeso, N., Martínez, E. R., Sevilla, D. G., & Mas, L. A. (2021). Effects of dolphin-assisted therapy on the social and communication skills of children with autism spectrum disorder. *Anthrozoös*, 34(2): 251-266.
- Hoagwood, K. E., Acri, M., Morrissey, M., & Peth-Pierce, R. (2017). Animal-assisted therapies for youth with or at risk for mental health problems: A systematic review. *Applied developmental science*, 21(1): 1-13.
- Jones, M. G., Rice, S. M., & Cotton, S. M. (2019). Incorporating animal-assisted therapy in mental health treatments for adolescents: A systematic review of canine assisted psychotherapy. *PloS one*, 14(1): e0210761.
- Kruger, K. A., & Serpell, J. A. (2010). Animal-assisted interventions in mental health: Definitions and theoretical foundations. In *Handbook on animal-assisted therapy* (pp. 33-48). Academic Press.
- Levinson, B. (1964). Pets: A special technique in child psychotherapy. *Mental Health*, 48, 243-24.
- MacNamara, M., Moga, J., & Pachel, C. (2015). What's love got to do with it? Selecting animals for animal-assisted mental health interventions. In *Handbook on animal -assisted therapy* (pp. 91-101). Academic Press.
- Malcolm, R., Ecks, S., & Pickersgill, M. (2018). 'It just opens up their world': Autism, empathy, and the therapeutic effects of equine interactions. *Anthropology & medicine*, 25(2): 220-234.
- Marino, L., & Lilienfeld, S. O. (2021). Third time's the charm or three strikes you're out? An updated review of the efficacy of dolphin-assisted therapy for autism and developmental disabilities. *Journal of Clinical Psychology*, 77(6): 1265-1279. 15
- Martos-Montes, R., Ordóñez-Pérez, D., Martos-Luque, R., & García-Viedma, M. (2015). Intervención asistida con animales (IAA): Análisis de la situación en España. *Escritos de Psicología (Internet)*, 8(3): 1-10.
- Maylos, RC.; Manuel-Canals, M.; Lobato-Rincón, L.; Rodríguez-Criado, N.; Roman Casenave, M.; Musull-Dulcet, E.; Rodrigo-Claverol, E.; Pifarré, J. & Miró-Bernaus, I. (2023). Human-Animal Bond Generated in a Brief Animal-Assisted Therapy Intervention in Adolescents with Mental Health Disorders. *Animals*. 13 (3): 358.
- Molina, A. (2022). Aplicación de metodologías observacionales al estudio de la personalidad en osos marinos (*Arctocephalus pusillus*). Trabajo Fin de Grado. Facultad de Psicología. Universidad Autónoma de Madrid.
- Pardillo, I. M., Loeches, A., Olmos, R. & Fidalgo, A. (2022). Personality study in otariids (Otariidae): the case of the fur seals (*Arctocephalus pusillus*) in Faunia. En Hernández, A. & Tomás, I. (Eds.), *Proceedings from the 9th European Congress of Methodology* (pp. 107 -114). Universitat de València.
- Pelegrin, C.; Sastre, M.; Ozores, M.R.; Orgaz, B. & Badia, M. (2017). Efectos de la intervención asistida con caballos en la calidad de vida de personas adultas con discapacidad intelectual. *Quaderns digitals.net*, 84: 76-92.
- Powell, D. M., & Gartner, M. C. (2011). Applications of personality to the management and conservation of nonhuman animals. From genes to animal behavior: Social structures, personalities, communication by color, 185-199. -Verdugo y Navas, (2017). Todos Somos Todos. Derechos y calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual y mayores necesidades de apoyo. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Pp: 211..